

ERTA YOSHDAGI BOLALARNI RINOSINUSITNING ORBITAL ASOSLARI KLINIK VA DIAGNOSTIK XUSUSIYATLARINI O'RGANISH

Mamatova Shaxnoza Ramizidinovna

Karabaev Xurram Esankulovich

Asqarov Mahmud To'lqin o'g'li

Toshkent Pediatriya Tibbiyot Instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11172394>

Hozirgi kunda LOR a'zolarining eng keng tarqalgan patologiyalaridan biri yosh bolalarda o'tkir rinosinusitdir [1, 2, 4, 6, 8]. Bu kasallik burun shilliq qavatining yallig'lanishi va sinuslarning yallig'lanishi bilan kechadi [3, 5, 7, 8, 9]. Burun bo'shlig'i paranasal sinuslar [10, 15, 16] va orbitalarning anatomik va fiziologik yaqinligi rinogen orbital asoratlarning ehtimolini belgilaydi [11, 12, 13, 14, 17].

Tadqiqot maqsadi. Erta yoshdagi bolalarni rinosinusitning orbital asoslari klinik va diagnostik xususiyatlarni o'rganish.

Tadqiqot materiallari, usullari va natijalari. Bemor 2020-yil 29-sentabrda tug'ilgan 2024-yil 7- martda ToshPTI klinikasi LOR bo'limiga yotqizilgan. Onasining so'zlariga ko'ra, burundan nafas olishga qiyinchilik, burundan yiringli oqmalar, chap ko'z qovog'ining shishishi haqida shikoyatlar bo'lgan. ToshPTI klinikasining tez yordam bo'limiga murojaat qilishdi. Bemor bola LOR shifokori, pediatr va oftalmolog tomonidan tekshirildi va dastlabki tashxis qo'yildi. Chap ko'z qovog'ining absessi bilan o'tkir rinosinusit. Maslahat asosida LOR bo'limida statsionar davolanish tavsiya etildi.

Rinoskopiya: Tashqi burun deformatsiyasiz. Oldingi rinoskopiya da burun bo'shlig'idan shilliq yiringli oqmalar aniqlangan, burun bo'shlig'ining shilliq qavati giperemik va shishgan, turbinalar kattalashgan, septum o'rta chiziqda joylashgan va egri emas. Burunning nafas olishida qiyinchilik bor.

Orofaringoskopiya: Og'iz erkin va og'riqsiz ochiladi. Farenksning shilliq qavati biroz giperemik, shishgan va toza. Yoy ichidagi palatin bodomsimon bezlar. Bo'shliqlar toza. Farenksning orqa devoir bo'ylab shilliq yiringli oqma qayd etiladi.

Otoskopiya: AD et AS Aurikula normal shaklda. Tashqi eshitish kanali toza. Quloq pardasi marvarid pushti rangda, quloq kanali o'zgarmagan.

Laringoskopiya: Normal, hech qanday xususiyatsiz.

Oftalmolog tekshiruvi: Bolaning umumiy ahvoli o'rtacha og'ir, gipertermiya, letargiya va adinamiya tufayli. Ko'z qovoqlarining shishishi

va giperemiyasi, ifodalangan shish va giperemiya ichki segmentda o'ng orbitaga o'tadi.

Pediatr tekshiruvi: Shikoyatlari: onasining ma'lumotlariga ko'ra, bemor bolada tana harorati 38,7 C ga ko'tarilgan, chap ko'zida yiringli oqmalar bor. Burun bilan nafas olishda qiynaladi. Ko'zdan kechirilganda: bemor bolaning umumiy ahvoli o'rtacha og'irlikda,teri toza, turgor saqlanib qolgan, chap ko'zida shish va yiringli oqmalar bor. Submandibulyar limfa tugunlari kattalashmagan.

Xulosa: Shunday qilib, biz ushbu tezisda orbital asorat, xususan chap ko'z qovog'ining absessi bo'lgan yosh bolalarda rinosinusitning kam uchraydigan klinik holatini taqdim etamiz. Shuningdek, rentgenografiya va ayniqsa ikki o'lchovli ultratovush kabi nurlanish usullari yosh bolalarda rinosinusitni tashxislashda va davolash natijalarini baholashda kata klinik ahamiyatga ega. Paranasal sinuslarning UTT tekshiruv xulosasi: davolash paytida dinamikada ikki o'lchovli ultratovush tekshiruvi bilan, chap tomonda paranasal sinuslarda (maksiller va etmoid) eksudat miqdori kamayganligi sababli, orqa devorning vizualizatsiya darajasining pasayishi. To'liq yo'qolguncha qayd etildi, bu pnevmatizatsiyani tiklashga to'g'ri keldi. 10-kuni tavsiyalarga ko'ra bemor qoniqarli holatda bo'limdan chiqarildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Эгамбердиева З. Д. АНАЛИЗ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА У ДЕТЕЙ //The 6th International scientific and practical conference "World science: problems, prospects and innovations"(February 23-25, 2021) Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2021. 792 p. – 2021. – С. 756.
2. Egamberdieva Z. D. CLINICAL AND PATHOGENETIC ASPECTS OF INTOXICATION SYNDROME IN ACUTE AND CHRONIC TONSILLITIS OF STREPTOCOCCAL ETIOLOGY //International journal of conference series on education and social sciences (Online). – 2021. – Т. 1. – №. 2.
3. Egamberdieva Z. et al. Efficiency of surgical treatment methods for chronic tonsillitis in a comparative perspective //Scientific Collection «InterConf+». – 2023. – №. 39 (179). – С. 298-307.
4. Egamberdieva Z. D., Nurmukhamedova F. B., Abdieva S. S. Оценка эффективности хирургических методов лечения хронического тонзиллита //Eurasian Journal of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery. – 2024. – Т. 3. – С. 6-12.
5. Эгамбердиева З. Д., Абдиева С. С. ИССЛЕДОВАНИЕ МАЗКА ИЗ БИОПТАТА ЯДРА РАССЛОЕННОЙ МИНДАЛИНЫ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ

- ТОНЗИЛЛИТОМ //Новые технологии в оториноларингологии. – 2023. – С. 238-239.
6. Джаббарова Д. Р., Исматова К. А. Аспекты клинических проявлений риносинуситов у беременных //Евразийский Союз Ученых. – 2018. – №. 2-2 (47). – С. 54-55.
7. Джаббарова Д. Р., Исматова К. А. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ РИНОСИНУСИТОВ У БЕРЕМЕННЫХ //Web of Scholar. – 2018. – Т. 2. – №. 3. – С. 19-21.
8. Ismatova K. A. et al. THE NEW CORONAVIRUS INFECTION IN OTOLARYNGOLOGICAL PRACTICE: CLINICAL FEATURES IN DIFFERENT AGE GROUPS //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 8. – С. 813-816.
9. Исматова К. А. Исследование уровня кальция у больных с тимпаносклерозом //Материалы II Международной научно-практической конференции «Бородинские чтения», посвященной 85-летию Новосибирского государственного медицинского университета. – 2020. – С. 305-308.
10. Исматова К. А., Абдуллаев Х. Н., Якубов М. М. Усовершенствование методов профилактики и диагностики тимпаносклероза //Re-health journal. – 2021. – №. 2 (10). – С. 100-108.
11. Исматова К. А. ОЦЕНКА ГИСТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ТИМПАНОСКЛЕРОЗЕ. – 2022.
12. Ismatova K. A., Makhmudova M. U., Dzhumaniyazova G. A. THE APPLICATION OF OTOMICROSCOPY IN THE DIAGNOSIS OF TYMPANOSCLEROSIS //International journal of conference series on education and social sciences (Online). – 2021. – Т. 1. – №. 2.
13. Абдуллаев Х., Ибраева С., Аймухамедов А. Результаты инструментальных методов диагностики в распознавании синуситов с орбитальными осложнениями //Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 1. – №. 3/1. – С. 247-254.
14. Абдуллаев Х. и др. Роль мембранодеструкции в патогенезе аденоидных вегетаций //Stomatologiya. – 2010. – Т. 1. – №. 1-2 (41-42). – С. 228-232.
15. Алимова Д., Амонов А., Амонов Ш. Polipoz rinosinusitlarda shilliq qavatning morfologik xarakteristikasi //Педиатрия. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 158-165.

16. Алимова Д., Амонов А., Амонов Ш. Bolalarda surunkali rinosinit patogenezida immunologik ko'rsatkichlarning ahamiyati //Педиатрия. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 154-157.
17. Хақимжонов А. С. К., Алимова Д. Д. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ХРОНИЧЕСКИХ РИНОСИНУСИТОВ У ДЕТЕЙ //Наука, образование и культура. – 2024. – №. 1 (67). – С. 69-72.

